

ПРОТИВОЯЗВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ СТЕБЛЕЙ ШТОКРОЗЫ (ALCEA)

Туляганов Р.Т., Султанова Р.Х., Ражапов А.Ж.

Ташкентский фармацевтический институт,

e-mail rustamtulyaganov@gmail.com

тел. +998 97 7431151

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684413>

Аннотация. Острая токсичность LD₅₀ сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) составила при внутрижелудочном введении более 1000 мг/кг. Изучение специфического противоязвенного действия сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) показало, что он обладает равнозначным с биологической активной добавкой (БАД) – фиточай Гастрофит 1г, №25 в пакетиках производства «Zamona Rano», Узбекистан.

Ключевые слова. Сухой экстракт из стеблей штокрозы (Alcea), острая токсичность, противоязвенная активность, резерпин, работы желудка и кишечника.

Актуальность темы. В настоящее время язвенная болезнь является хроническим и рецидивирующим заболеванием. При этом осложнении и смертность занимает одно из ведущих мест среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. Язвенной болезнью чаще болеют лица молодого возраста (20-40 лет), которая вызывает тяжелые осложнения и инвалидизацию больных. Известно, что резерпин оказывает ulcerogенное действие путем изменения моторики желудка и вызывая вазомоторные сосудистые нарушения в слизистой желудка. В большинстве случаев при внутривенном введении больших доз резерпина уменьшает кровоснабжение слизистой желудка, а таким образом уменьшает ее резистентность в отношении пептического действия желудочного сока. А также, вызывает расширение сосудов, застой и отек слизистой желудка.

Цель исследования. Изучение острой токсичности и противоязвенной активности сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) для приготовления БАД.

Методы исследования. Острую токсичность сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) изучали на 12 белых мышах, массой тела 18-21г, смешанного пола. Животных разделили на группы по 6 голов и однократно внутрижелудочно вводили в виде 2% водного раствора сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) в дозах 500 мг/кг (0,3 мл) и 1000 мг/кг (0,5 мл)[1]. Введение более высоких доз испытуемых веществ было технически невозможным вследствие образования густой массы. В качестве показателей функционального состояния животных учитывалось общее состояние мышей и их поведение, координация движений, частота и глубина дыхательных движений. В ходе эксперимента наличие/отсутствие признаков отравления, время их появления, гибель мышей[1]. Противоязвенное действие сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) проводили по методу О.Д. Барнаулова и др.(1982) [2]. Эксперименты проведены на 30 белых мышах самцах массой 24-27 г. Подопытных животных которых разделили на 3 группы:

1. Контрольная группа, которым вводили физиологический раствор + резерпин.
2. Опытная, получала Гастрофит («Zamona Rano», Узбекистан).
3. Опытная, получала сухой экстракт из стеблей штокрозы (Alcea)+ резерпин.

Гастрофит («Zamona Rano», Узбекистан) и сухой экстракт из стеблей штокрозы (Alcea) вводили внутрь в дозе 250 мг/кг в виде водного раствора не превышающим в

объеме 0,5 мл на каждую мышь в течение 7 дней до инъекции ulcerогенного средства резерпина. Резерпин вводили однократно в дозе 5 мг/кг подкожно мышам всех трех групп. Забой под опытных животных производили под эфирном наркозом через 24 часа после инъекции ulcerогенного средства. Осмотр слизистой желудка проводили при трехкратном увеличении лупой. Учитывали количество точечных, средних и полосовидных изъязвлений на слизистой желудка. Эффект препаратов оценивали в процентах к контрольным данным и количество животных у которых отсутствуют изъязвления.

Результаты и выводы. Полученные результаты острой токсичности свидетельствуют о том, что сухой экстракт из стеблей штокрозы (*Alcea*) в дозе 500 мг/кг в картине действия отмечается незначительная успокоенность, скопление мышей в кучу. Через 60 - 90 минут общая картина поведения существенно не отличается от контрольных животных. Гибели мышей в течение недели не наблюдается (таб.1). С увеличением вводимой дозы до 1000 мг/кг отмечается снижение двигательной активности более продолжительное чем в первой серии экспериментов (от 500 мг\кг), которое исчезает у части мышей. Вследствие отсутствия погибших мышей вычисление показателей острой токсичности (LD_{50}) оказалось невозможным.

Противоязвенное действие сухого экстракта из стеблей штокрозы (*Alcea*) показало, что инъекция резерпина контрольным под опытным животным, которые получали физиологический раствор вызывает изъязвления в виде деструкций различных размеров в среднем $7,0 \pm 0,3$ шт (100%) деструкций на каждое подопытное животное. Действие препарата Гастрофит («*Zamona Rano*», Узбекистан). в испытанной дозе проявилось резким снижением количества деструкций как мелких так и отчетливых, которые составили 1,1 и 0,9 соответственно против 61,9 и 23,8 в контрольной группе. Аналогичная закономерность выявлена и под действием сухого экстракта из стеблей штокрозы (*Alcea*) (таблица 1)

Таблица 1.

Действие препарата Гастрофит («*Zamona Rano*», Узбекистан) и сухого экстракта из стеблей штокрозы (*Alcea*) на количество деструкций в желудке мышей ($M \pm m, n = 10$)

Условия опыта	Изучаемые параметры	Деструкции в %			Сумма деструкций
		мелкие	отчетливые	полосовидные	в %
Контроль	1	61,9	23,8	14,3	100,0
	2	-	3	3	
Гастрофит (« <i>Zamona Rano</i> », Узбекистан)	1	1,1	0,9	-	2,0
	2	8	8	10	
	1	1,2	0,8		2,0

Сухой экстракт из стеблей штокрозы (Alcea)	2	7	8	10	
--	---	---	---	----	--

Примечание: 1 - Общее число поражений, в %.

2 - Число животных без поражений

Выводы

1. Острая токсичность сухого экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) составила более 1000 мг/кг.
2. В экспериментах установлено, что сухой экстракта из стеблей штокрозы (Alcea) по показателям Противоязвенное активностью не уступает препарату Гастрофит («Zamona Rapo», Узбекистан).

Список литературы

1. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. Л. Медгиз 1963,152 с.
2. Барнаулов О.Д., Маничева О.А., Денисенко П.П. Метод оценки влияния препаратов на ulcerогенное действие резерпина у мышей. Фармакотерапия и токсикология. - 1982. - N 4. - С. 105 – 110.